

MUTAFAKKIRLAR, MILLIY QAHRAMONLAR VA JADIDLARNING FIKR TARBIYASIGA OID TA'LIMOTLARI

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi,
PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553346>

Annotatsiya. ushbu maqolada fikr tarbiyasining ahamiyati, shakllantirish usullari haqida ma’lumot berilgan. Mutafakkirlar, milliy qahramonlar va jadidlarning fikr tarbiyasiga oid ta’limotlari haqida fikr yuritilgan. Turli davrlarda yashagan mutafakkirlarning tarbiyani tashkil etishda qanday nizomlarga amal qilish lozimligi haqida berilgan tavsiyalarining ahamiyati ochib berilgan.

Tayanch so‘zlar: fikr, tarbiy, mutafakkir, milliy qahramon, jadid, bolalar, ustoz, Avesto, Ibn Sino, Pahlavon Mahmud, Firat, axloq, ruhiyat.

Insonning fikrlashi uning rivojlanish indikatori hisoblanadi. Fikrlash insonning intellektual, axloqiy, ma’naviy, ruhiy, fiziologik, nevrologik (bosh miya faoliyati) holati qay darajada rivojlanganligi bilan bevosita bog‘liqdir. Insonda fikrlash jarayoni ko‘rish, eshitish, his qilish vositasida bilish, anglash, imitatsiyalash, refleksiya qilish tarzida yuzaga keladi.

Har bir davrda o‘quvchi-yoshlarni to‘g‘ri fikrlashga yo‘naltirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralgan. Fikr tarbiyasini amalga oshirishda mutafakkirlar, milliy qahramonlar va jadidlarning o‘ziga xos ta’limotlari mavjud.

Fikr tarbiyasiga oid eng dastlabki qarashlar “Avesto” manbasida keltirilgan bo‘lib, undagi “Ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal” g‘oyasi mukammal tarbiya modeli hisoblanadi. Avesto Yasht kitobida shunday insonlarni to‘g‘ri yashash undovchi shunday da’vat mavjud “Ezgu o‘y, ezgu so‘z va savob ishlar bilan ezgu o‘y, ezgu so‘z va savob ishni alqayman. O‘zimni bori ezgu o‘ylarga, ezgu so‘zlar (aytish)ga, yaxshi ishlar amaliga baxshida qilaman, barcha yomon o‘ylardan, yomon so‘zu yomon ishlardan yuz o‘giranman”¹.

Avesto ta’limotlariga ko‘ra “Har bir tirik jon ruh pokligi uchun kurashib, ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal ruhiga muvofiq yashamog‘i zarur. Odamlar uchta joyga - donolar uyiga, odillar uyiga va muqaddas olovli ibodatxonaga ko‘proq borishlari lozimligi uqtiriladi. Donolar uyiga aqlliroq bo‘lish va ixlosu e’tiqodda yanada mustahkam turish uchun, odillar uyiga ezgulik va yovuzlikni farqlash, o‘zidan yovuzlikni uloqtirish uchun, olovli ibodatxonaga esa o‘z vujudini iblisdan saqlash uchun tez - tez borib turmoq lozimdir” deyiladi.²

Sharq mutafakkirlaridan Abu Ali ibn Sino o‘z asarlarida inson taraqqiyotini aqliy, jismoniy va ruhiy tarbiya natijasida bo‘lishi ta’kidlaydi. Ibn Sinoning “Tadbir ul-manzil” nomli risolasi tarbiyaning turli yo‘nalish va shakllari borasida munozara yuritiladi. Mazkur asarda oilaning shakllantirilishi, uning inson va jamiyat hayoti muhim ekanligi, oila a’zolarining vazifalari, farzand tarbiyasida amal qilinishi lozim bo‘lgan jihatlar muhokama qilingan. Alloma ushbu asarida shunday ta’kidlaydi: “Kimki o‘zini bilishga qiziqsa, qalbini poklashga ko‘maklashuvchi fazilatlar va ularni o‘zlashtirish yo‘llarini anglashni istasa, shuningdek o‘z nuqsonlarini va ulardan saqlanish usullarini egallashni xohlasa, axloqiy fazilatlarining eng ma’qulini, eng munosibini tanlashi lozim. Zero, inson tabiatida komillikdan

¹ Авесто: Яшт китоби./М. Исҳоқов таржимаси. — Т.: «Шарк», 2001 — 128 б.

² Mahmudova N.D. “Avesto” kitobida odob-axloq va ta’lim-tarbiyaga oid qarashlar. Education and innovative research 2024 y. № 6. P 145-150

kelib chiqadigan, bu hayotda ham, oxiratda ham baxtga erishishga yordam beradigan haqiqat bor”³. Ibn Sinoning axloqiy tarbiyaga oid qarashlariga ko‘ra, fazilat va illatlarning deyarli barchasi insonning hayotiy-kasbiy faoliyati davomida shakllanib, ular ta‘lim, tarbiya, malaka, odat va amaliyot bilan bevosita bog‘liqdir. Alloma axloqiy tarbiyani ikkita usul bilan – birinchisi odatlantirish, ikkinchisi tafakkur ya‘ni fikrlashga o‘rgatish orqali olib borilishi samarali kechishini ta‘kidlaydi. Ayniqsa farzand tarbiyasida axloqiy fazilatlar juda erta anglatilishi va me‘yor ya‘ni mo‘tadillik, intizomlilik muhim nizom ekanligini uqtiradi.

Shuningdek ushbu risolada “Bolani maktabda o‘qitish va tarbiyalash” deb nomlangan qismida bolalarni ta‘lim va tarbiya jalb etishning shart-sharoitlarini, tamoyillarini ko‘rsatib o‘tadi. Bolalarni uyda yakka holatda emas balki, madrasa ya‘ni maktabda jamoa shaklida o‘qitish zarurligini ta‘kidlaydi va bu usulning afzalliklarini asoslab o‘tadi. Bolalarga ta‘lim va tarbiya berishda quyidagi usullarga tayanishni ko‘rsatadi:

- ta‘limni osondan murakkabga o‘tish shaklita olib borish;
- olib boriladigan mashqlar bolalar yoshiga mos bo‘lishi;
- bilim berishda bolalarning mayli, qiziqishi va qobiliyatini hisobga olish;
- o‘qitishni jismoniy mashqlar bilan qo‘shib olib boorish.

Shuningdek bolalarga bilim berishda ham ustozlarga muhim va asosli tavsiyalarni beradi. Jumladan:

- ✓ bolalar bilan muomalada jiddiy bo‘lish;
- ✓ har tomonlama chuqur va mustahkam bilim olishiga yordam beradi.
- ✓ berilayotgan bilimning bolalar qanday o‘zlashtirib olayotganiga e‘tibor berishi;
- ✓ ta‘limda turli metod va usullardan foydalanishi;
- ✓ bolalarning xotirasi, bilimlarni o‘zlashtirish imkoniyati, shaxsiy xususiyatlarini bilishi;
- ✓ har bir jumlaning bolalar hissiyotiga ta‘sir qiladigan holda bayon etishga erishishi zarur.

O‘zbek xalqining milliy qahramonlaridan biri bo‘lgan Pahlavon Mahmud tarbiya borasida shunday qimmatli fikrlarni bildirgan: “Komillikka erishish yo‘lida inson tarbiyani o‘zidan boshlashi, o‘zidagi barcha illat va kamchiliklarga qarshi kurashishi, ichidagi yashiringan dushmani - nafsni yengishi, axloqini go‘zal qilishi lozim”. Bu borada Pahlavon Mahmudga “o‘z nafsini yenggan avliyo sifatida «Yorlar rijol ul-g‘ayblar o‘g‘li» ma‘nosini beruvchi “Puryoyvaliy” unvoni berilgan. Pahlavon Mahmud yoshlarda e‘tiqod va tafakkur tarbiyasini juda muhim hisoblagan. Pahlavon Mahmud gar sabr qilish bilan birga shukr qilsa, unda u inson, Allohning eng sevimli bandalaridan biriga, ya‘ni komil insonga aylanadi. Bunday o‘ziga xos sabr namunasini Pahlavon Mahmud o‘z hayotidan misol keltirib shunday ifodalaydi: Ko‘nglim oq, na kek va na kinam bor, Dushmanim ko‘p va lekin men hammaga yor. Mevali daraxtman, har bir o‘tkinchi Tosh otib o‘tsa ham menga bo‘lmas or. Kamolot sari ruhiy rivojlanish yo‘lida inson o‘z ichida yashiringan hasad va havaslarni yo‘qotib, boshqa odamlarning kamchiligidan ko‘ra ularning yaxshi tomonlarini ko‘ra bilishi va ularga e‘tiborni kuchaytirib odamlarga yaxshi muomalada bo‘lishi kerak. Bu - olamni ideal shaklda ko‘rish degani emas. Bunday yondashish olamdagi kamchiliklarni e‘tibordan chetda qoldirmaydi. Lekin e‘tiborni ko‘roq yaxshi fazilatlarga qaratadi va shu orqali yaxshilik kuchlarini ko‘paytiradi. Pahlavon Mahmud ijodi deyarli javonmardlik g‘oyalari targ‘ibiga bag‘ishlangan. Bu ruboiylarda tasavvuf ta‘limotining nazariy g‘oyalari bilan javonmardlik tariqatining amaliy qoidalari o‘zaro uyg‘un holda talqin qilinadi. Jamiyatda yashab, jamiyatdan tashqarida bo‘lish mumkin emas.

Pahlavon Mahmud Najmiddin Kubroning “Javonmardlik” g‘oyalarini yanada rivojlantirib, o‘ziga ko‘plab shogirdlarni ergashtirgan. Javonmardlarning maqsadi - yaxshilik,

³ Abu Ali ibn Sino. Tadbir ul-manzil. Muhammad Najmiy Zinjoniy tarjimai. – Tehron: Eron Milliy kutubxonasi, 1902. – 111 b.

sifati – mardlik hisoblanib, hayotini, kuchu quvvati, aqlu idrokini yordamga muhtoj odamlar xizmatiga bag‘ishlash ularning hayot prinsiplari bo‘lgan. Topganini o‘zgaralar bilan baham ko‘rish, vatan, elu yurt, do‘st va yaqinlariga sadoqatli bo‘lish, hamisha halol va pok bo‘lishni haqiqiy insoniylik deb hisoblashgan. Javonmardlik qilishga asosan pahlavonlar talabgor bo‘lganliklari uchun ham Pahlavon Mahmud pahlavonlarni tarbiyalovchi ustoz bo‘lishdan tashqari ularga javonmardlik odobi va vazifalaridan ta‘lim beruvchi pir bo‘lgan. Shuning uchun ham uni xalq orasida “Polvon pir” deb ham atashgan. Pahlavon Mahmudning javonmardligi haqida ko‘plab rivoyatlar mavjud. Ushbu rivoyatlardan va ularda ilgari surilgan hayotbahsh g‘oyalardan o‘quvchilarda o‘z faoliyat va hatti-harakatlarini tahlil qilish, baholash, xulosalashga, o‘z qarash va pozitsiyasini belgilab olishga yo‘naltirilgan fikr tarbiyasini amalga oshirishda qimmatli didaktik manba sifatida foydalanish mumkin.

Jadid ma‘rifatparvarlining asosiy maqsadi yoshlarni fikr tarbiyasini shakllantirish va shu asosda taraqqiy etish bo‘lgan. Chunki yoshlar o‘zining fikriga, g‘oyalari, eng asosiysi ularni amalga oshirishga intilsalargina bizda ilm, kasb-hunar, maorifda yuksalish bo‘ladi deb ta‘kidlaganlar. Yoshlarda fikr tarbiyasini shakllantirishda Maxmudxo‘ja Behbudiyning qarashlari ta‘lim va tarbiyani yana yuksaltirishga xizmat qilgan. Millatning hurriyati va taraqqiyotiga bor imkoniyatini safarbar qilib, millatlarning ustozlari va peshvosiga fidoyisi bo‘lgan Mahmudxo‘ja yoshlarga o‘z “Vasiyatnoma”si orqali fikrlamoqqa, shitob bilan harakar etmoqqa chorlaydi. Quyida Behbudiyning vasiyatlarini keltiramiz va tahlilga tortishga harakat qilamiz: “Haq olinur, berilmas!” ushbu vasiyati ma‘rifatparvar quyidagi da‘vati bilan izohlaydi: “Ey, g‘ayratlik yoshlar! Nifoq va bir-biriga dushmanlikni tashlangiz. Xudo haqi, arvohi anbiyo hurmati va bu kunlarda qornini to‘yg‘azolmayturgon yetim va bevalar haqi, bir-biringiz ila ittifoq etub, jamiyatlar barpo qilib, xoliq Xudoning nafig‘a, din va millat yo‘liga xizmat etingiz. Millat va xalq sizdan xizmat va yaxshilik talab etadur, nafsoniyat va g‘urur emas”.

“Milliy davlatchilik uchun milliy kadrlar” go‘yasini Behbudiy shunday ta‘sircha ifodalaydiki, uning bu hayqirig‘i millat yoshlarini ilm, kasb-hunar egallashga ruhlantirgan, fikrlashga, uy‘onishga undagan: Boshimiz og‘risa do‘qtirga boramiz, ammo dardimizni aytmoqg‘a til yo‘q. O‘zimizdin do‘qtir yo‘q”. Yana bir o‘rinda: “Imorat qilmoqchi bo‘lsak, plonloyihasi lozimki, injinerga muhtoj bo‘larmiz. Ammo biz hanuz “muhandis” ismini bilmaymiz”, Turkiston mevasi, donasi, toshi, tuprog‘i, shohi, adras, beqasam, alocha kabilari ham Yevropa bozorlarida o‘zga ellar dallollari tomonidan arzon olib ketilib, bir necha barobar qimmatga sotilayotganidan, bunday ishni qilish uchun bizning til biladigan, soha ilmidan xabardor zamonaviy savdo kishilarining yo‘qligidan zorlanadi. Hatto, tojir va boylarning ilmi tijorat, hisob-buxgalterlik biladigan bir odamlari yo‘qligini qanday baholash mumkin?”.

Behbudiyning “Yuksak madaniyatli va ma‘naviyatli jamiyat orzusi” ya‘ni ma‘rifatparvar Turkiston xalqining har bir a‘zosini o‘qimishli, milliy qadriyatlar jonkuyari, o‘zligini anglagan, jahon ilm-fani va madaniyati yutuqlaridan bahramand, ular istifodasiga qodir, milliy taraqqiyotga monelik qiluvchi illatlardan xalos bo‘lgan va ularga qarshi kurashuvchi shaxslardan iborat bir jamiyat, ya‘ni yuksak madaniyatli va ma‘naviyatli jamiyat orzu qilingan. “Oh! Biz qanday keyin qolganmiz. Xalqi olam usuli jadid va ilmi zamoniylar ila osmonlarga uchar, biz hanuz bir-birimizni takfir (kofirga chiqarish) va tal’in (la‘natlash) ila vaqt o‘tkarurmiz”, ko‘zlangandek jamiyat a‘zolari bo‘lishlari, jahonda munosib o‘rin egallashlari uchun millatdoshlarining ikki emas, to‘rt tilni bilishlari lozim.

Xulosa qilib aytsak, milliy qahramonlar, mutafakkirlar va jadidlarning fikr tarbiyasiga oid qarashlari har bir davrda millatimiz yoshlarining axloqiy, ma‘naviy, kasbiy, intellectual rivojlanishlariga muhim pedagogik ta‘sir ko‘rsata olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Ali ibn Sino. Tadbir ul-manzil. Muhammad Najmiy Zinjoni tarjimasi. – Tehron: Eron Milliy kutubxonasi, 1902. – 111 b.
2. Avesto: Yasht kitobi./M. Is’hoqov tarjimasi. — T.: «Shark», 2001 — 128 b.
3. Mahmudova N.D. “Avesto” kitobida odob-axloq va ta’lim-tarbiyaga oid qarashlar. Education and innovative research 2024 y. № 6. P 145-150
4. Maxmudov J. Paxlavon Maxmud xayoti va adabiy merosining matniy tadkiki. Nomzodlik dissertatsiyasi avtor yef yer ata. - Toshkent, 2006. 20-bet
5. Ochilov E. Pahlavoy Mahmud. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2013. – 144